

Station: Nutzung Arbeitsbedingungen

Wähle dein Szenario!

von **A** (Arbeitsbedingungen gut
(wenig Steinchen))
 bis **D** (Arbeitsbedingungen schlecht
(viele Steinchen))

Leitfragen:

Die Leitfragen helfen dir dabei,
 Unterschiede zwischen den
 Szenarien schrittweise zu
 verstehen und den Überblick zu
 behalten.

keinen
Stein

A

B

C

D

Ich besuche Social Media
Seiten.

Nein

\

Ja

\

Ich poste Inhalte auf Social
Media.

Nein

\

Ja

\

Ich folge "Influencern" auf
Social Media.

Nein

Ja

\

\

Ich verwende generative KI
oder digitale Assistenten
(Siri, ...).

Nein

\

\

Ja